

РУССКОЕ ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
Ростовское отделение

ЭВЕРСМАННИЯ

Энтомологические исследования
в России и соседних регионах

Выпуск 21-22

EVERSMANNIA

Entomological research
in Russia and adjacent regions

Number 21-22

Тула · 2010

ББК 28.691.89

Э15

Эверсманния. Энтомологические исследования в России и соседних регионах. Выпуск 21–22.—
Тула: Гриф и К, 2010.— 110 с.

Выпуск в улучшенном полиграфическом исполнении.

Редакционная коллегия: В.В. Аникин, Саратовский государственный университет
Ю.Г. Арзанов, г. Ростов-на-Дону, Южный научный центр РАН
Л.В. Большаков, г. Тула
М.Л. Данилевский, г. Москва, Институт проблем экологии и эволюции РАН
В.В. Золотухин, Ульяновский государственный педагогический университет
А.В. Свиридов, Зоологический музей МГУ
С.Ю. Синёв, г. Санкт-Петербург, Зоологический институт РАН
Б.В. Страдомский, г. Ростов-на-Дону

Редактор: Л.В. Большаков

Техническая обработка: Г.В. Большаков

На первой странице обложки — эмблема настоящего сборника — *Eversmannia exornata* (Eversmann, 1837)
(Eriplemidae) в природе (Тульская область, Заокский р-н, Шульгино) (фото: А.Ф. Лакомов).

На второй странице обложки — *Dorcadion (Cribridorcadion) shushense*, **sp. n.** Фото: М.А. Лазарев (к статье на с. 3–5).

На третьей странице обложки — изображения бабочек (к статьям на с. 56–96, 97, 98).

Издание выпущено при финансовой поддержке Б.В. Страдомского (Ростов-на-Дону),
С.К. Корба (Нижний Новгород), Л.В. Большакова (Тула)

ISBN 978-5-8125-1489-1

© Группа авторов, 2010
© Издательство «Гриф и К», 2010

Систематика и зоогеография

М.А. Лазарев

г. Москва, Московский педагогический государственный университет

Новый вид рода *Dorcadion* (Coleoptera: Cerambycidae) из Закавказья

М.А. Lazarev. New species of genus *Dorcadion* (Coleoptera: Cerambycidae) from Transcaucasia.

SUMMARY. *Dorcadion shushense*, sp. n. is described from Nagornyj Karabakh. The new species is close to *D. sisianense* Lazarev, 2009, but differs by body pubescence and details of punctuation.

Закавказская группа видов рода *Dorcadion* Dalman in Schönherr, 1817, близких к *D. cinerarium* (Fabricius, 1787), недавно была ревизована по материалу из Армении с описанием двух новых видов: *D. megriense* Lazarev, 2009 и *D. sisianense* Lazarev, 2009. Сейчас удалось подобрать представительную серию экземпляров еще одного нового вида этой же группы — на этот раз из Карабаха. Описанный ниже таксон особенно близок к *D. sisianense*.

В тексте даны следующие сокращенные обозначения коллекций: ЗИН — Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург; ЗММУ — Зоологический музей Московского государственного университета, Москва; МД — коллекция М.Л. Данилевского, Москва.

Dorcadion (*Cribridorcadion*) *shushense*, sp. n.

2-я стр. обложки: 1-2

Типовая местность. Окрестности Шуши в Нагорном Карабахе.

Описание. Таксон характеризуется особенностями пунктировки и скульптуры головы, переднеспинки и надкрылий; густо опушенными стернитами груди и брюшком; всегда аутохромными самками.

Самцы (2-я стр. обложки: 1). Тело черное. Лоб с очень мелкой разбросанной пунктировкой и белой волосистой полоской, продолженной на темя. Темя с более крупной, отчетливой пунктировкой, с двумя черными волосистыми пятнами. На щеках и вокруг глаз имеется нежное белое опушение. Антенны толстые, достигающие вершинной трети надкрылий, черные с красным 1-м члеником. 1-й членик длиннее 3-го в 1,1 раза и длиннее 4-го в 1,2 раза. Переднегрудь с хорошо выраженными боковыми буграми, вершины которых закруглены. Длина переднегруды примерно равна ее ширине у основания. Пунктировка середины переднеспинки не густая, но отчетливая, на боках грубая и густая. Срединная продольная бороздка хорошо намечена с узкой белой волосистой полоской. Щиток треугольный, продольно вытянутый, в грязно-белом опушении. Надкрылья правильно овальные, расширенные у середины, голые, блестящие, черные, их вершины с красноватым окаймлением. Длина надкрылий в 1,8 раза больше ширины. Плечевое ребро слегка намечено спереди. Спинная бороздка с рядом крупных точек, обычно заметна до середины, но иногда полностью отсутствует. Плечи в крупной пунктировке, исчезающей уже до середины. Имеется узкая белая краевая полоса, не выходящая за пределы эпиплевры и белая шовная полоса, сопровождающаяся черно-бархатными пришовными полосами. Ноги красные, но лапки обычно затемнены, от темно-красных до совсем черных. Последний стернит брюшка с небольшой вырезкой. Пигидий и постпигидий широко закруглены. Грудь и брюшко в густом белом опушении.

Самки (2-я стр. обложки: 2). Всегда аутохромные; резко отличаются от самцов наличием опушения надкрылий. Тело шире; антенны достигают середины надкрылий. Борозды надкры-

лий развиты сильнее. Переднеспинка у срединной линии в буром опушении, а по краям грязно-белая. Надкрылья в буром опушении с белой шовной полосой и грязно-белыми очень узкими краевыми, плечевыми и наружными спинными полосами. Последний брюшной стернит широко закруглен с небольшим углублением. Последний тергит узко закруглен. Андрохромные самки неизвестны.

Длина тела самцов 10,4–14,6 мм, ширина 3,8–5,1 мм; длина самок 14,2–15,2 мм, ширина 5,4–6,3 мм.

Распространение. Известен только из окрестностей Шуши в Нагорном Карабахе.

Материал. Голотип: самец с 2 этикетками: 1) «Шуша, Елизаветп. г., 1905»; 2) «HOLOTYPUS *Dorcadion (Cribridorcadion) SHUSHENSE* sp.n. M. Lazarev det., 2010» — МД, 43 паратипа: 1 самец, «Кавказ, Шуша, 24.06.1904» — ЗИН; 1 самка, «Шуша, Elisavethpol, 1905» — МД; 2 самца, «Kaukasus, Шуша, Vostrieff» — МД; 8 самцов, «Transcauc., Schuscha, Vostriakov» - ЗММУ; 4 самца, 2 самки, «Caucas, Шуша» — ЗИН; 1 самец, 1 самка, «Ca., Шуша, Maljushenco» — ЗММУ; 7 самцов, 7 самок, «Kaukasus, Шуша, Maljushenco» — ЗММУ; 7 самцов, 2 самки, «Шуша» — МД, ЗИН, ЗММУ.

Замечание. У очень близкого *D. sisianense* пунктировка головы почти неразличима, а пунктировка переднеспинки едва заметна, продольная волосая полоска на переднеспинке отсутствует; надкрылья практически гладкие; вентральные стороны груди и брюшка не бывают сильно опушены; самки почти всегда андрохромные.

Этимология. Новый вид назван по типовой местности. Город Шуша — древнее армянское селение Шош — упоминается как Шушикенд у Мирзы Джамала Джеваншира Карабагского (с 1797 по 1822 гг. визирь при карабахских ханах).

Type locality. Shusha environs in Nagorno-Karabakh.

Description. The taxon is characterized by the details of sculpture and punctation of head, pronotum and elytra; ventral body side with dense pubescence; females are always autochromal.

Males (2nd side of cover: 1). Body black. Frons with very fine scattered punctation and white setae line, reaching vertex. Vertex with grosser distinct punctation, with two pitchy-black spots. Fine white pubescence situated around eyes and on genae. Antennae thick, reaching apical elytral third, black with red scape. 1st antennal joint longer than 3rd in 1,1 times and longer than 4th in 1,2 times. Prothorax with big lateral tubercles rounded apically, about as long as basal width. Pronotal punctation distinct in its middle, but not very dense, laterally rough and very dense. Central longitudinal furrow distinct with narrow white hair line. Scutellum elongated, triangular, with dirty white pubescence. Elytra regularly oval, widest near middle, about 1,8 times longer than wide, glabrous, shining, black, with red apical margin. Humeral carinae poorly developed and visible only anteriorly. Dorsal furrow with a row of punctures distinct to about middle, but sometimes totally absent. Marginal elytral stripe very narrow, limited by epipleurae. White suture stripe is accompanied with velvety-black subsutural stripes. Legs red with usually darkened tarsi (from dark-red to black). Last abdominal sternite shallowly emarginated. Pygidium and postpygidium widely rounded. Ventral body side with dense white pubescence.

Females (2nd side of cover: 2) are always autochromal; strongly differ from males by pubescent elytra. Body wider; antennae reaching elytral middle. Elytral furrows deeper; pronotum with brown pubescence near central white line, laterally with dirty-white pubescence. Elytra with brown pubescence and white sutural stripe. Marginal, humeral and external dorsal stripes are very narrow, dirty-white. Last abdominal sternite widely rounded, with small depression at middle. Last abdominal tergite narrowly rounded. Androchromal females unknown.

Body length in males: 10,4–14,6 mm, width: 3,8–5,1 mm; body length in females: 14,2–15,2 mm, width: 5,4–6,3 mm.

Distribution. The new species is known only from Shusha environs in Nagorno Karabakh.

Remark. Very close *D. sisianense*, differs by indistinct head punctation, pronotal punctation hardly visible, longitudinal pronotal white stripe absent; elytra smooth; thorax and abdomen ventrally without dense pubescence; females nearly always androchromal.

Благодарности. Автор сердечно благодарен А.А. Гусакову и А.Л. Озерову (Зоологический Музей МГУ, Москва), М.Л. Данилевскому (Институт проблем экологии и эволюции РАН им.

А.Н. Северцова, Москва), А.Л. Лобанову (Зоологический Институт РАН, Санкт-Петербург) за предоставленный для изучения материал.

Литература

Lazarev M.A. 2009. Armenian Dorcadion (Coleoptera: Cerambycidae) of “cinerarium-group” // Studies and reports of District Museum Prague-East. Taxonomical Series Vol. 5 (1–2). P. 197–220.

Поступила в редакцию 5.04.2010

РЕЗЮМЕ. Описан *Dorcadion shushense*, **sp. n.** из Нагорного Карабаха, близкий к *D. sisianense* Lazarev, 2009, но отличающийся деталями опушения и пунктировки. Библ. 1.

1

2

Dorcadion (Cribridorcadion) shushense, sp. n.

Фото: М.А. Лазарев (к статье на с. 3–5).

1 — голотип, самец; 2 — паратип, самка, «Шуша, Elisavethpol, 1905».